

Mülteci Öğrencilerin Yoğun Bulunduğu İlkokullarda Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi, Okul Yöneticilerinin İse Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar

Problems Encountered by Teachers in Classroom Management and School Administrators in School Management in Primary Schools with a High Population of Refugee Students

Emine ŞAHİN¹ Abdulkadir ÖZKURT² Adem DİNÇ³ Muhammet CİVİL⁴ Aykut ARIK⁵

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0008-5106-9653, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb, Orcid No: 0000-0003-4733-9653, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0000-8246-907X, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0005-6602-4384, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0002-9567-6603, Samsun, Türkiye

ÖZET

Yakın komşularımız olan; Irak ve Suriye'den göç etmek zorunda kalarak, ülkemize yerleşen, mülteci ve sığınmacı ailelerin çocuklarının okudukları okul ve sınıflarda ortaya çıkan olumsuzluklarla ilgili olarak idareci ve öğretmenlerin görüşlerine çalışmamızda yer verdik. Mülteci ve sığınmacı çocukların okula ve sınıfa uyumlarını yönetici ve öğretmenler ile de görüşerek; yaşadıklarını, karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumların neler olduğunu veriye dayalı şekilde ortaya koymaya çalıştık.

Çalışmamızı mülteci öğrencilerin yoğun bir şekilde okudukları Samsun ili İlkadım ve Canik ilçelerindeki ilkokullarda yaptık. Araştırmamızda kullandığımız görüşme formlarını görüş ve öneriler doğrultusunda hazırladık. Yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen veriler çözümlenerek çalışmamızda kullanılmıştır. Çalışmada 36 öğretmen ve 19 idareci ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yüz yüze görüşme tekniği ile yapılarak görüşleri alınmıştır. Gayemiz 2011 yılından itibaren yoğun bir şekilde ülkemizi etkisi altına alan göç dalgasının eğitim sistemimiz üzerindeki etkisini bir yönüyle ortaya koyabilmek. Özellikle okullarda çalışan idareci ve öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda okuyan mülteci öğrencilere bakışını değerlendirmeye çalıştık. Mülteci/sığınmacı öğrencilerin gelişinden sonra sınıf ve okul ortamlarında birtakım yeni yük ve sorunları da beraberinde getirdiklerini varsayarak bu gerçeği öğretmen ve idarecilerin gözü ve tecrübeleriyle yansıtmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Sığınmacı

ABSTRACT

Our close neighbors; We included the opinions of administrators and teachers about the problems that occurred in the schools and classrooms of the children of refugee and asylum seeking families who had to migrate from Iraq and Syria, settled in our country. We tried to reveal their experiences, what the positive and negative situations they encountered were based on data.

We conducted our study in primary schools in İlkadım and Canik districts of Samsun city where refugee students study extensively. We prepared the interview forms we used in our study in line with the opinions and suggestions. The data obtained by the face-to-face interview technique were analyzed and used in our study. 36 teachers and 19 administrators were interviewed in the study. We tried to reveal some aspect of the impact of the immigration wave on our education system, especially the administrators and teachers working in schools, we tried to evaluate the view of the refugee students studying in the institutions where they work. We tried to reflect it with the eyes and experiences of teachers and administrators.

Keywords: Immigration, Refugee, Asylum Seeker

GİRİŞ

İnsanlar daha iyi yaşam koşulları elde etmek için yaşadığı topraklardan başka topraklara ya da başka ülkelere göç etmek durumunda kalmakta iken. Yerlerini yurtlarını terk etmek durumunda olan bazı insanlar ise daha iyi yaşam koşulları elde edebilmek, can güvenliklerini sağlamak için başka ülkelere, bazıları da doğal afet, terör, savaş vb. nedenlerden dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. 2011 yılında Suriye'deki iç savaş böyle bir zorunluluğu beraberinde getirmiştir. İnsanların zorla yerlerinden

Citation: Şahin, E., Özkurt, A., Dinç, A., Cıvıl, A. & Arık, A. (2024). "Mülteci Öğrencilerin Yoğun Bulunduğu İlkokullarda Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi, Okul Yöneticilerinin İse Okul Yönetiminde Karşılaştığı Sorunlar", International QMX Journal, 3(12), 2378-2395. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yurtlarından ayrılmak zorunda kalmaları bütün dünyada mülteciliği ciddi bir sorun haline getirmiştir. Suriye'deki iç savaş İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en büyük mülteci krizini ortaya çıkarmıştır. On bir milyon Suriyelinin yerinden edildiği ve yerinden edilenlerin dört milyonunun komşu ülkelerde yaşadığı tespit edilmiştir. Türkiye en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli mülteci sayısı 2,2 milyondur (Ağustos, 2015). Ağustos 2015 tarihli verilere göre Suriye toprakları dışında yaşayan Suriyelilerin % 43'ü Türkiye'de yaşamaktadır ve bu mültecilerin yalnızca 260 bini kamplarda kalmaktadır İç duygu, (2015). Göçler yapıldığı yerleri ekonomik ve sosyal yönden etkileyebilmektedir. Bunun en belirgin örneklerden birisi de hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından küçük olan Kilis'tir. Cengiz'e (2015) göre Suriye'den gelen göçler Kilis'i her yönden etkilemiştir. İlk zamanlar yardımcı olmaya yönelik düşünceler istenmeyen misafirlğe dönüşmüştür. Bu ve buna benzer nedenlerle göç alan illerde yaşayan insanlarla mülteciler arasında karşılıklı önyargılar ve çatışmalar ortaya çıkabilmektedir. Sandal vd. (2016) çalışmasında Gaziantep ilinde kamp dışında yaşayan mültecilerden dolayı halkın mal ve can güvenliği konusunda endişe taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Göçlerle birlikte beslenme ve barınmanın yanında iletişim, eğitim ve kültürel sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Beslenme ve barınma sorunları öncelikli olarak giderilirken dil, kültürel ve eğitim sorunları geri plana düşmektedir. Börü ve Boyacı (2016) çalışmasında daha çok dil, ekonomi ve aile ile ilgili sorunları tespit etmiştir. Weinstein vd.(2003) çalışmasında öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecini yürütürken farklı kültürlerden gelen velilerin kendi kültüründen kaynaklanan özellikleri taşıdığı için bu farklılıkları göz önüne alarak planlama yapması gerektiğini belirtmiştir. Güllüpinar (2010) Almanya'daki çocukların başarısızlık nedenlerine yönelik yaptığı çalışmasında sorunun bireysel ve ailevi nedenler kadar kültürler arası müfredat eksikliği vb. yapısal faktörler olduğunu tespit etmiştir. Öğretmenlerin, öğrencilerin kültüründe ve yaşantısındaki farklılıkları tespit edebilmesi için velilerle iyi bir iletişim kurması gerekmektedir. Özer, vd.,(2016) dil ve iletişim alanıyla birlikte müfredat alanında da yenilik yapılması gerektiğini dile getirmiştir. Mülteciler içinde en çok etkilenenler çocuklardır. Onların eğitim süreçlerinin yetersiz veya bu süreçten tamamen mahrum kalması, ilerleyen yıllarda daha önemli ve ciddi bir sorunla da karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır(Er ve Bayındır, 2015). Mülteci çocuk ve gençlerin bir kısmı kamp ortamındaki okullarda öğrenimine devam ederken, kamp dışında yaşayan bazı mülteci çocuk ve gençlerin evlerinin bulunduğu yerleşim birimindeki okullara gidebilmektedirler. Türkiye'de mültecilerin eğitimlerine yönelik birçok araştırma yapıldığı (Balkar vd. 2016; Börü ve Boyacı, 2016; Özer vd., 2016; Sakız, 2016; Er ve Bayındır, 2015; Şeker ve Aslan, 2015) ve yapılan bu çalışmaların genelde il örnekleminde yaşanan sorunlara yönelik olduğu görülmektedir. Mülteci öğrencilerin öğrenme öğretme sürecinde yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre incelendiği çalışmalara yeterince rastlanılamamıştır. Bu nedenle araştırmanın alanda böyle bir boşluğu gidereceği düşünülmektedir. Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda/okullarda çalışan öğretmenlerin / idarecilerin karşılaştıkları sorunların öğretmen/görüşlerine göre ortaya konulmasının amaçlandığı bu çalışmada hazırlanmış olduğumuz sorulara cevap aranmıştır. Soruları yönelttiğimiz idareci ve öğretmenlerin görüşlerini grafik ve tablolar ile ortaya koymaya çalıştık. Bizim çalışmamızda okul çalışanları samimi bir şekilde göç ile oluşan insan gelişlerinin okullar üzerinde oluşturduğu değişim ve etki sadece ülkemizin ekonomisini değil sosyal hayatından eğitim sistemine varıncaya kadar bütün yapımızı etkilediğini gördük. Eğitimin bir parçası olan okullarda ise nasıl bir durum var, bizde bu yönüyle sorunu ve sorunun sonuçlarına yaklaşımı görmeye çalıştık.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kitlesel Göçler ve Göçlerin Ortaya Çıkardığı Yeni Sorunlar

Göç bireylerin veya insan gruplarının çeşitli sebeplerden dolayı bir yerden başka bir yere geçici veya sürekli olarak taşınmasıdır (Hagen-Zanker, 2008) . Göç kimi zaman isteyerek kimi zaman ise bir zorunluluk sonucu gerçekleşmektedir ancak özellikle kitlesel göçlerin son yıllarda artan iç savaşlar ile beraber dünyanın gündeminde yer aldığı görülmektedir. Göç, sadece yaşanan bir yerden, başka bir yere mekânsal anlamda bir yer değiştirmeyi ifade etmez. İnsanların fiziki ve sosyal çevre değişikliğini de içine alacak şekilde, aynı zamanda göçmenlerin ve yerli nüfusun karşılıklı olarak sosyo-kültürel ve ekonomi ilişkilerini de etkileyen, dönüştüren ve onları yepyeni bir ilişkiler yumağına dahil eden bir süreci ihtiva eder. 2011 yılından itibaren Suriye'de oluşan istikrarsızlık sonucunda Türkiye'ye doğru gerçekleşen zorunlu ve kitlesel göç de; göç etmek zorunda kalan Suriyelileri etkilediği kadar, göç eden insanları kabul eden Türk vatandaşlarını da güç koşullar ile yüzleşmek zorunda bırakmıştır. Bu kitlesel insan hareketliliği neticesinde ülkemize gelmek zorunda kalan, Suriyeli göçmenler geldikleri ilk beş

yılda misafir olarak kabul edilerek bir yardım seferberliğine girilmiştir. İleriki zamanlarda ise göçün ekonomik ve sosyal yönden etkileri, daha gerçekçi bir biçimde ele alınmaya başlamıştır.

Türkiye'ye gelen göçmen sayısı her geçen gün artarak Temmuz 2017 verilerine göre Suriye'den gelen kişi sayısı yaklaşık 3,5 milyonu bulmuştur. Rakamın artmasındaki sebep olarak hem Türkiye'deki Suriyelilerin sayım/ kayıt işlemlerinin devam etmesi, hem de sınır ötesinde savaşın yıkıcı yönünün devam etmesidir. Türkiye'nin 2011 yılından bugüne uyguladığı açık kapı politikası ve Türkiye'nin Suriye ile komşu olması bu sayının artmasındaki en önemli unsurdur. Suriye'deki çatışmalar nedeniyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan göç hareketi, İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan en büyük nüfus hareketi olarak görülebilir. Daha önce Suriye sınırlarında yaşayan yaklaşık altı milyon insan evini, yurdunu, ailesinin ve bütün geçmişini bırakarak başka topraklara hareket etmiş ve etmeye devam etmektedir. Ölüm, yıkım ve kayıplarla mücadele eden bu insanların yaşadıkları dramlar karşısında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini söylememiz gerekir. Deyim yerindeyse uluslararası toplum üç maymunu oynamaktadır. Gerek insani gerek ekonomik anlamda, bu insanlar için vaat edilen destekler, bir türlü ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamıştır. Suriyeli göçünün ağır yükünü omuzlayan Türkiye gibi birkaç ülkenin üzerinde kalmıştır. Bu çerçevede, başta Türkiye olmak üzere, yaşanan bu insani trajediye kucak açıp sosyal ve ekonomik maliyetleri kendi başlarına üstlenen tüm ülkeler aslında insanlığın onurunu da kurtardığını söyleyebiliriz.

Bu kitlesel hareketlilik göçe neden olan öncelikli sorunu ortadan kaldırmış gibi görünmekle birlikte birçok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir. İnsan hareketliliği neticesinde farklı kültürler karşılaşmakta ve farklı kültürlere sahip insanların bir arada yaşama zorunluluğu uyum ve çatışmaya dair önemli sorunları ortaya çıkarmaktadır (Aksoy, 2012). Bu sorunlardan en çok etkilenen gruplardan biri ise çocuklardır. Birleşmiş Milletlerin 2013 verilerine göre; gelişmekte olan ülkelerdeki göçmenlerin yüzde 22.6'sı 0-19 yaş arasındadır (Birleşmiş Milletler, 2013). Ancak bu oran açıklandığından çok daha yüksektir. Örneğin, Unicef'in (2015) verilerine göre 2015 Eylül ayı itibari ile Türkiye'de bulunan Suriyeli çocuk sayısı toplam Suriyeli mültecilerin yüzde 54'ünü oluşturmaktadır (1.938.999 toplam Suriyeli sayısı iken 1.047.000 çocuk sayısıdır). Mülteci ailelerin çocukları birçok sorunla yüz yüze gelmektedirler. Ailelerin ayrılması, tecavüz, insan kaçırma, insan ticareti, hastalık, iyi beslenememek, eğitimden yoksun olma gibi pek çok sorunu buna dahil edebiliriz. Çocuklu ailelerin daha yolculuk sırasında bu ve bunlar gibi pek çok sorun karşılaşılabilecekleri sorunlar arasındadır (Boyden, Berry, Feeny ve Hart, 2002; Tollefson, 1989, akt. Adams ve Kirova, 2006). Yerleşilen ülkede marjinalleşme ve ayrımcılık, sosyal hizmetlere erişimde engellenme, vatandaşlık ve kimlik hakları ile ilgili sorunlar, anne babalarının ekonomik belirsizliği, sosyal ve kültürel altüst olma da çocukların karşılaşılabileceği sorunlardan bazılarıdır (Unicef Araştırma Ofisi, 2015). Göçler neticesinde ülkemize gelmek zorunda kalan mültecilerin yaşam koşulları, geçim sorunları, barınma ve sağlık sorunları yanında önemli bir sorunu da beraberlerinde getirmektedirler. O da göç eden çocukların yaşadığı sorunlardan önemli birisi de okul çağındaki çocukların yerleşmiş oldukları ülkedeki eğitimleri ile ilgilidir. Göç eden çocuklar sosyal ve kültürel uyum, yorucu ve tehlikeli işler, aşırı yoksulluk, kötü sağlık ve yaşam koşulları ve dil bilmeme gibi nedenlerle eğitimin dışında kalmaktadırlar veya başarısız olmaktadır. Öte yandan, mülteci konumundaki ailelerin ve çocuklarının; dil, eğitim sistemi, kültürel farklılık vb. bakımdan önemli farklılıklar gösteren bir ülkede ikamet etmeleri durumunda, bir yandan bu çocukların eğitimleri son derece olumsuz etkilendiği gibi, göç yoğunluğuna da bağlı olmakla birlikte, göç edilen ülkenin okulları, öğrencileri ve öğretmenleri de sınıfın yapısını değiştiren bu süreçten olumsuz yönde etkilenmektedir. Göçün okullarda sebep olduğu fiziki yetersizlikler, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, öğretmen ve öğretim elemanı eksikliği ve dengesiz dağılım eğitim öğretim açısından sorun oluşturmaktadır (Birinci, 2003, akt. Şahin, 2012). Mülteci öğrencilerin dil engelleri, sahip oldukları farklı kültürler, göç sürecinde okuldan uzak kalmaları ve bazılarının hiç okula başlamamış olmaları gibi durumlar da ev sahibi ülkedeki okulları, öğrencileri ve öğretmenleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum öğretmen, okul, okul idarecileri, veliler ve eğitim bakanlığını da oldukça zorlamaktadır. Ayrıca mülteci ailelerden gelen çocukların sınıf ortamına uyumlarının yanında Türk öğrenciler ve veliler tarafından kabullenilmelerini zorlaştırabilmektedir. Hatta bazı durumlarda ortaya çıkan sorunların kaynağı olarak nitelendirilebilmektedirler.

Kitlesel Göçlerin Türkiye’de Meydana Getirdiği Sorunlar

Yukarda genel olarak değindiğimiz kitlesel göçün olumsuz etkilerini bu başlık altında ülkemizde meydana getirdiği olumsuzluklara değinilmiştir.. Başlıca sorunlar olarak: asayiş ve güvenlik ile ilgili sorunlar,barınma ile ilgili sorunlar,sağlık ve yaşam koşulları ile ilgili sorunlar,dil ve kültür sorunu,eğitim sorunu,geçim ve ekonomik yaşamla ilgili sorunlar olarak belirtebiliriz.Mülteci ve sığınmacıların geldikleri bu yeni ülkede yaşadıkları ve oluşmasına sebep oldukları yeni sorun ve problemler şüphesiz başkalarını da ekleyebiliriz.Biz burada belli başlılarını kısaca açıklayarak asıl konumuz olan *eğitim* ile ilgili olan yönüne değineceğiz.

Göçün Siyasi ve Güvenlik Etkileri

Sezik ve Ağır (2015), Suriye’den Türkiye’ye oluşan zorunlu göç dalgasının yaratacağı güvenlik sorunlarını beş başlık altında özetlemiştir.

Bu sorunlar:

1. DAİŞ, PKK ve iç savaş vb. kaynaklanan sınır güvenliği sorunları.
2. Kamplarda yaşayan Suriyelilerin kampta kalma süresinin uzamasına ve farklı etnik kökenlerin bir arada olmasına bağlı sorunlar.
3. Kentlerdeki kayıtlı Suriyelilerden kaynaklanabilecek ve düşük ücretle çalıştırılma, ev kiralarda artış, Suriyeli kadınların ikinci eş olarak evlendirilmelerine bağlı yerel halkın kitlesel tepkisini ortaya çıkaran güvenlik sorunları.
4. Hiçbir kaydı bulunmayan Suriyelilerin yaşam koşullarının zorluğu, eğitim, sağlık vs. hizmetlere ulaşım zorluğu nedeniyle uzun vadede suç oranlarında artış beklentisi ya da suça meyilli kişilerin bilinçli olarak kayıt dışı kalmayı tercih etmesi ile ilişkili güvenlik sorunları.
5. Yasadışı yollarla Avrupa’ya geçişten kaynaklanan Türk kıta sahanlığında yaşanan kaçak geçişler. Özellikle bu geçişler esnasında yaşanan ölümlü kazalar zihinlerde çok üzücü dramların yerleşmesine olanak sağlamıştır.

Göçün Toplumsal Etkileri

Mültecilerin uyum süreçleri ve göç ettikleri toplumu etkileme biçimlerine bakıldığında bu kişilerin kendilerine ve göç ettikleri toplum bireylerine ilişkin düşünceleriyle, göç edilen toplumdaki bireylerin kendilerine ve göçmenler hakkındaki düşüncelerine ilişkin uyum bozuklukları üzerinden bir etkileme sürecinin ortaya çıktığı söylenebilir (Boz, 2016).

Toplumsal yaşamın eğitimden sağlığa, çalışma hayatından günlük yaşam ilişkilerine kadar giden çok boyutlu yapısı, toplumsal alanda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Toplumsal yaşamın kategorilerine göre, sosyal etkiyi bölümlere ayırdığımızda, bu etkileri kadın, çocuk ve aile, kültürel değişme, günlük yaşam pratikleri, sosyal ağlar ve dayanışma grupları, güvenlik, barınma, kentsel hizmetler ve yerel yönetimler başlıklarının etkileşim alanlarını daha sistematik aktarılacağı düşünülmektedir.

Göçün Ekonomik Etkileri

Türkiye’ye olan Ortadoğu ve Suriyeli göçün ekonomik etkileri bazı temel ekonomik göstergeler ile ele alınarak Türkiye ekonomisi bağlamın da değerlendirilmiştir. Yapılan yazın taraması ile göçün olumlu ve olumsuz birçok ekonomik etkileri olduğu tespit edilerek ortaya konulmuştur. Bu etkiler; istihdam üzerindeki etkileri, fiyatlar üzerindeki etkileri, enflasyon ve kamu harcamalarının artması, ekonomik büyümeye etkisi, başlıkları altında sıralanabilecek birçok yansıması olmuştur. Göçün ekonomi ve istihdam üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz etki uzun vadede Türkiye’nin ekonomik dengelerini de etkileyeceği aşıkardır. Göçün yaratmış olduğu en önemli ekonomik etkilerin başında enflasyon gelmektedir. Dünya genelinde yapılan birçok araştırma da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde göçün etkilerine yönelik yapılan birçok araştırma da göçe maruz kalan ülke ve kentlerde en önemli sorunların başında enflasyon artışının geldiği görülmektedir. Ülkemizde farklı kentlerde yapılan göç ile ilgili araştırmalarda benzer bulgulara ulaşılmıştır. Mültecilerin bütçeye getirdiği yük ve kaçak işletmelerden kaynaklı vergi kaybı gibi tehditler yanında sınır illerindeki kira

fiyatlarındaki artış, hayat pahalılığı, yerel halk aleyhine haksız rekabet daha alt düzeyde tehditler olarak görülebilir. Bunun yanında çalışma piyasasında oluşan haksız rekabeti çalışanların sosyal güvence durumlarını da belirtmekte yarar vardır.

Kitlesel Göçün Türk Eğitim Sistemine Olan Etkisi:

Suriyeli sığınmacıların zamanla geri dönecekleri düşüncesi, eğitim konusunda ilk başlarda ülkeyi yönetenlerin gündemine gelmesine engel olmuştur. Ondandır ki verilen eğitimler daha çok sınıra yakın kamplarda bulunan Suriyeli çocuklara yönelik olarak yapılmıştır. Bu eğitimler genel olarak geçici eğitim merkezleri bünyesinde uzun vadeli bir planlama şeklinde değil de genel eğitimler şeklinde verilmekteydi. Bu eğitim çalışmaları da o yıllarda resmi bir hüviyete sahip olmadığı gibi neyi ne kadar amaçlayarak yapıldığı hususunda da çok tatminkar değildi. Suriyelilerin Türkiye'ye sığınmaya başladığı 2011 yılından itibaren AFAD tarafından kamplarda yapılan hizmetlerin yanında kısmen eğitim hizmetleri de buna paralel devam etmiştir. Ülkemizi idare eden bürokrasi ve siyasilerin o yıllarda yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı gibi Suriyelilerin ülkelerine kısa zamanda dönecekleri şeklinde beklenti hakimdi. 2012 yılında dönemin MEB Bakanı Ömer Dinçer, Suriyeli çocuklar için nasıl bir eğitim verileceği konusundaki soruya şu şekilde cevap vermiştir:

“ Orada konteynerlerde eğitim vermek için hazırlıklar yapıyoruz. Geçen yıllarda da o eğitimi aldılar. Dersler kendi müfredatımıza göre Arapça verilecek. Orada çocukların eğitimini ihmal etmemekle birlikte ailelerin Türkiye’de kalmalarını pekiştirecek bir tavırdan da uzak bir üslup içinde yapmaya çalışıyoruz ”

Şeklinde bir açıklama yaparak o yıllarda Suriyelilerin eğitimi hususunda devletin bakış açısını dile getirmişti (Oyunun Kuralı Değişmemeli,2018).Siyasilerin ve bürokratların o yıllarda benzer açıklamalar yaparak, kısa vadeli çözüm yolları ile soruna baktıkları görülmektedir. Eğitim politikalarının daha çok kamplara yerleşen öğrencilerin acil eğitim ihtiyaçlarını kapsadığını ve kamp dışında ciddi bir çalışma yürütülmediği anlaşılmaktadır. 2013 yılına kadar Suriyelilerin eğitim sorunları konusu kısa vadeli çözüm düşünceleri nedeniyle gündemde çok az yer almıştır. İlk başlarda Suriyeli sığınmacı nüfusunun düşük olması, krizin kısa süreceği düşüncesinin oluşmasına da etki etmiştir. Kamplarda yaşayan 200 bin civarında, şehirlerde ise 300 bin olmak üzere toplam 500 bin Suriyeli sığınmacının ülkemizde yaşadıkları bilinmekteydi(Seydi,2014,s.269). Zamanla krizin derinleşerek devam etmesi, Suriye krizinin kamp dışında yaşayan Suriyelilere yönelik tedbirlerin daha uzun vadeli ve kapsamlı şekilde alınması gerektiği sonucuna varılmıştı. Bu kapsamda Suriyelilerin eğitim hizmetleriyle ilgili ilk genelge 26 Nisan 2013 tarihinde ‘‘ Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler’’ başlıklı yazısında bu meseleye değinilmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere daha çok tedbir amaçlı bu genelge, valilere gönderilmiş olup, kamp dışında yaşayan Suriyelilerin çocuklarına yönelik faaliyet gösteren mekânların ve eğitim aldıkları yerlerin güvenli olup olmadığının tespit edilmesi talebini içermektedir (MEB: Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler isimli genelge,2013). Kampların dışında Suriyelilerin hayatın birçok alanında görünür olması toplum içerisinde bürokratlar ve siyasilerin bu hususta önlem alma ihtiyacını doğurmuştur. Artık bu sorunun öyle kısa vadede biteceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı kanaati zihinlerde oluşmaya başlamıştı. Bu kapsamda 26 Eylül 2013 tarihli MEB’in çıkardığı ‘‘Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim -Öğretim Hizmetleri’’ genelgesinin ilk genelgeye göre daha kapsamlı olması ve tespitten ziyade Suriyeli çocukların eğitimi tarafından yapılmasına, öğretmen ihtiyacının o ildeki norm fazlası öğretmenlerden, şayet yeterli olmaması durumunda Arapça dil bilgisine sahip olan kişilerin ders ücreti karşılığında MEB tarafından görevlendirilmesi, Suriyeli vatandaşlar arasında çocuklara eğitim vermek isteyen öğretmenler veya şartları taşıyan kişilerin MEB tarafından gönüllülük esasına dayalı görevlendirilme yapılması, eğitim içeriğinin MEB’in denetiminde Suriye Yüksek Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanması, Türkçe öğrenmek ve meslek eğitimi almak Suriye Krizi Sonrası Türkiye’deki Sığınmacıların ve Göçmenlerin isteyenlere kursların açılması, Kampların dışında kalan (2010’da yayımlanan 2011/48 sayılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler konulu genelge kapsamında) Suriyelilerden oturma izni olanların kayıtları yapılarak okullarının sağlanması(MEB: Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim- Öğretim Hizmetleri Genelgesi,2013) şeklindeydi. Bu genelgeyle MEB’in çocukların eğitimlerini daha çok kendi kontrolüne alma isteğinde olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar önemli bir adım olsa da genelgenin genel olarak kamp içindeki ve oturma izni alan çocukları kapsamı yeterli gözükmemektedir. MEB’in, 26

Nisan'daki genelgede belirttiği gibi kamp dışındaki Suriyelilerin eğitimini daha çok uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlere bıraktığı, 26 Eylül'deki genelgede kamp dışındaki Suriyeli çocukların eğitimleri hususundaki ilerlemenin sadece kayıtlı olanlarla sınırladığı görülmektedir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2014'teki ifadesinde Suriyeli öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili soruya şu cevabı veriyordu:

‘‘150 bin civarında Suriyeli öğrenci şu anda Türkiye’de eğitim görüyor, bunun dışında 200 bine yakın gündüz eğitime alınamamış çocuklar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu eğitim gören çocuklara, Suriye’den gelen öğretmenler Suriye müfredatına göre eğitim veriyorlar. Suriye’den gelen misafirlerimizin çocuklarına aynı zamanda Türkçe de öğretmiş oluyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil ama Türkiye kendi şartlarında en iyisini yapıyor’’ (150 bin Suriyeli öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor,2017).

Suriyelilerin kendi müfredatı ve kısmen Türkçe eğitimi verilmesindeki amaç ülkelerine geri döneceği tahmininde bulunulmasındandı. Bununla beraber bakanın açıklamasından anlaşılmaktadır ki eğitim verilen öğrenci sayısından çok daha fazlası eğitim hizmetinden yararlanamamaktadır. Dolayısıyla eğitim dışında kalan çocukların eğitime dâhil olması ile ilgili endişelerin hâkim olması Suriyeli çocuklarla ilgili sayının net bilinmediği ortaya koymaktadır. Bakan Ömer Dinçer döneminde Suriyelilere Türkçe eğitimi de vermeye başlandığını görmekteyiz. Ağustos 2014'teki verilerden edindiğimiz bilgiler ışığında ; bir milyona yakın Suriyeli şehirlerde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışırken,220 bin kişi civarında bir sığınmacı sayısı da 22 kampta yaşamını sürdürmeye çalışmaktaydı (Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak,2014). Özellikle kamplarda yaşayanların kayıt bilgileri, eğitim ve sağlık bilgileri gibi hususlarda devlet her türlü bilgiye sahip olmakla birlikte şehirlerde yaşayanların yarısı hatta birçoğunun hangi şehirde ne yapıp ettiği hususunda kesin bilgilere devlet yetkilileri sahip değildi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Al-Cezire ile yaptığı röportajda Suriyelilerin eğitimi ile ilgili olarak,

‘‘Suriyelilerin uyumuyla ilgili şimdilik uzun vadeli bir projenin olmadığını, bu konuda ciddi bir sorun görmediklerini ve gelecekte ülkelere dönmeleri üzerine plan yaptıklarını, ancak her ihtimali de değerlendireceklerini belirtti. Aynı zamanda kamplardaki çocukların hepsi rahat eğitim görüyor, kendi okul çağı neyse kampların içindeki okullarda da Suriye'nin kendi müfredatını uyguluyoruz, kitapları çoğaltıldı. Suriyeli ve Türk hocalar var, bunlar Türkçe ‘de öğreniyorlar’’(Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak,2018) şeklinde beyanda bulunmuştu.

2014 yılına gelinmiş olmasına rağmen halen durumun ciddiyetinin farkında olunmadığı görülmektedir. Halbuki sorun gittikçe içinden çıkılmaz bir hale doğru gitmektedir. Okullara öğrencilerin bir kısmı gidiyor olmasına rağmen ondan çok daha fazlasının halen eğitim ihtiyacından faydalanamadığı görülmektedir. Halbuki bu insanların kısa vadede geriye dönecekleri gibi bir durum gözükmemektedir. Zaman geçtikçe sorunla ilgili olarak daha ciddi çözümler üretme noktasında ulusal ve uluslararası kurumlarında dikkatlerini soruna yönlendirmeye çalışılmıştır. Kısa zamanda bu kadar kalabalık bir göçmen kitlesi ile Türkiye'nin tek başına baş edemeyeceği görülerek ağır da olsa çözümler konusunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Sonuçta bu çocuklar daha uzun süre ülkemizde kalacağı düşüncesiyle çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. Sorunun büyüklüğü çözümü konusunda da adım atılmasının önüne geçmiştir. Zamanla bir çaresi bulunmuştu.

Göçün başlangıcından bugüne, sığınmacılara yönelik eğitim politikalarında zamanla yavaş da olsa değişiklikler olmuştur. Belli alanlarda çocuklara eğitim verilerek sığınmacıların çocuklarının tamamen eğitimsiz kalmaması için çaba sarf edilmiştir. Ancak bu durum bu konunun uzun vadeli çözümüne dönük bir çabanın sonucuna göre düşünülmemiştir. Günümüzde de hâlâ Suriyelilerin kalıcı mı geçici mi olduğu ile ilgili toplumdan ve siyasilerden farklı düşünceler ortaya koyanlar var. İsteyenlere kursların açılması, kampların dışında kalan (2010'da yayımlanan 2011/48 sayılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler konulu genelge kapsamında) Suriyelilerden oturma izni olanların kayıtları yapılarak okullaşmalarının sağlanması(MEB: Ülkemizde Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Genelgesi,2013) şeklindeydi. Bu genelgeyle MEB'in çocukların eğitimlerini daha çok kendi kontrolüne alma isteğinde olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar önemli bir adım olsa da genelgenin genel olarak kamp içindeki ve oturma izni alan çocukları kapsamaması yeterli gözükmemektedir. MEB'in, 26 Nisan'daki genelgede belirttiği gibi kamp dışındaki Suriyelilerin eğitimini daha çok uluslararası kuruluşlar ve yerel yönetimlere bıraktığı, 26 Eylül'deki genelgede kamp

dışındaki Suriyeli çocukların eğitimleri hususundaki ilerlemenin sadece kayıtlı olanlarla sınırladığı görülmektedir. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2014'teki ifadesinde Suriyeli öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili soruya şu cevabı veriyordu:

“ 150 bin civarında Suriyeli öğrenci şu anda Türkiye’de eğitim görüyor, bunun dışında 200 bine yakın gündüz eğitime alınmamış çocuklar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu eğitim gören çocuklara, Suriye’den gelen öğretmenler Suriye müfredatına göre eğitim veriyorlar. Suriye’den gelen misafirlerimizin çocuklarına aynı zamanda Türkçe de öğretmiş oluyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil ama Türkiye kendi şartlarında en iyisini yapıyor” (150 bin Suriyeli öğrenci Türkiye’de eğitim görüyor,2017).

Suriyelilerin kendi müfredatı ve kısmen Türkçe eğitimi verilmesindeki amaç ülkelerine geri döneceği tahmininde bulunulmasındandı. Aynı zamanda eğitim dışında kalan çocukların eğitime dâhil olması ile ilgili endişelerin hâkim olmaya başladığı ve okul çağındaki Suriyeli çocuklarla ilgili sayının net bilinmediği anlaşılmaktadır. Bugün, Eski Milli Eğitim Bakanı Dinçer döneminden farklı olarak Suriyelilerin eğitimlerinde Türkçe eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ağustos 2014'teki verilere göre; bir milyona yakın Suriyeli şehirlerde kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürürken, 220 bin kişi 22 kampta bulunmaktaydı (Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak,2014). Özellikle kamplarda yaşayanların kayıt bilgileri, eğitim ve sağlık bilgileri gibi hususlarda devlet her türlü bilgiye sahip olmakla birlikte şehirlerde yaşayanların yarısı kayıt altında değildi. Dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Al-Cezire ile yaptığı röportajda Suriyelilerin eğitimi ile ilgili olarak,

“ Suriyelilerin uyumuyla ilgili şimdilik uzun vadeli bir projenin olmadığını, bu konuda ciddi bir sorun görmediklerini ve gelecekte ülkelere dönmeleri üzerine plan yaptıklarını, ancak her ihtimali de değerlendireceklerini belirtti. Aynı zamanda kamplardaki çocukların hepsi rahat eğitim görüyor, kendi okul çağı neyse kampların içindeki okullarda da Suriye'nin kendi müfredatını uyguluyoruz, kitapları çoğaltıldı. Suriyeli ve Türk hocalar var, bunlar Türkçe ‘de öğreniyorlar’”(Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak,2018) şeklinde beyanda bulunmuştu.

Göçün başlangıcından bugüne, sığınmacılara yönelik eğitim politikalarında tedrici olarak ilerleme görüldüğü anlaşılmaktadır. Kısmi alanlarda destekler verilerek çocukların eğitimsiz kalmaması için çaba sarf edildiği görülmektedir. Ancak, günümüzde de hâlâ Suriyelilerin kalıcı mı geçici mi olduğu ile ilgili toplumdan ve siyasilerden farklı sesler çıkmaktadır. Buna karşın sığınmacılar kalsa da gitse de eğitimle ilgili mevzuatların geliştirilmiş olması önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Anadolu ajansı ile yaptığı söyleşide Suriyelilere yönelik eğitim politikalarının durumu ilgili soruya şu açıklamayı yapmıştır;

“ Milli eğitimi yalnızca kendi evlatlarımıza değil ülkemize bir şekilde sığınmış ve kendi ülkelerinde barınmamış kişilere de vermek istiyoruz. Kişi eğitimsiz olursa bulunduğu her yerde ilave risklere açık demektir. Bu riskleri ortadan kaldırmak için kendi evlatlarımıza hangi eğitimi veriyorsak bu insanlara da o eğitimi vermeyi amaç edindik” diye cevap vermişti “ (Önümüzdeki Dönemde Suriyelileri kendi Eğitim sistemimize alacağız,2017)

Milli Eğitim Bakanlığının 30 Haziran 2020 verilerine göre ilkokullarda öğrenim gören mülteci öğrenci sayısının 338 bin 807 olarak açıklanmıştır. Bu azımsanacak bir rakam değildir. Ayrıca ülkemizde doğan çocuk sayısının da gün geçtikçe arttığını da düşünürsek ileri doğru bu sayının daha da artacağını öngörebiliriz. Buradan da anlaşıldığı üzere Suriyelilerin gidip kalmasına bakılmaksızın eğitim ve okullaşmaya önem verildiği; eğitimsiz bireylerin toplum için risk barındırdığı ifade ediliyor olması devletin bakış açısını ve politikalarını da bu kriterlere göre belirliyor olması önemli bir eşik olarak görülmektedir. Kaldı ki birçok araştırmada ve hazırlanan rapor, göç edenlerin zaman içerisinde ülkelere dönme eğilimi göstermediğini ve %80'nin gittikleri ülkede kalıcı olduğunu göstermektedir. Bilhassa göçmenlerin eğitim dışı kalma olasılığı kolay telafi edilemeyecek bir durum olması meselenin önemini gözler önüne sermektedir. Yakın zamanda ise göçmenlerin okullardaki durumları çok daha planlı programlı bir şekilde eğitim olanaklarından yararlanacakları şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır. Artık mülteci öğrenciler denklik alabilmekte olup, e-okul sisteminde yer almaktadır. Bununla beraber öncelikle Türkçe öğretimi ağırlık verilmekte olduğu görülmektedir. Bunun için Türkçe dersi öğretimi için sözleşmeli öğretmen istihdamı yapılarak mülteci öğrencilerin yoğun oldukları okullarda görevlendirilerek sınıflar açılmaktadır. Hatta mülteci öğrencilerin eğitim anlamında okullar üzerindeki yükünü azaltmak için ek rehber öğretmen, destek personeli gibi çalışanlar görevlendirilmektedir.

Mülteci ve sığınmacıların yoğunlukta olduğu okullara ayrıca temizlik malzemesinden, kırtasiye yardımına, sınıf araç gereçlerinden özel ders kitaplarına varıncaya kadar birçok konuda destek yardımları yapılmaya başlanmıştır. Hatta sınıflarda bulunup da 3.ve 4. Sınıfa gelmiş öğrenciler sınava tabi tutularak akademik başarıları üzerinden seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar kendi sınıflarında eğitime devam ederken, başarısız olan öğrenciler PİKTES sınıfı olarak bilinen mülteci öğrencileri eğitim gördükleri okul bünyesindeki sınıflardaki eğitimlerine devam ediyorlardı. Bu uygulamaya halen devam edilmektedir. Ayrıca yaz aylarında ana sınıfı şubeleri açılarak çocuklar ilkokula başlamadan dil öğrenme ve sosyal uyumlarını sağlama amacıyla sınıflar açılmaktadır. Örgün eğitim konusunda okula devam konusunda gösterilmeyen hassasiyet konusunda da aynı Türk öğrencilere uygulanan devam-takip çalışmaları hassasiyet ile uygulanmaktadır. Bu anlamda çocuklar örgün eğitimin içersine dahil edilme noktasında büyük gayret sarf edilmektedir. Mülteci aileler de ayrıca çocuklarının eğitim görmesi ve örgün eğitim imkanından yararlanması için daha dikkatli ve duyarlı davranmaya özen göstermektedirler.

Netice itibariyle bugünkü rakamlarla devlet okullarında eğitim-öğretim gören öğrenci sayısının, anaokullarından üniversiteye varıncaya kadar yaklaşık olarak 760 bin civarında olduğu ortaya konmuştur.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli:

Bu çalışma nitel araştırma yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır. Tarama modelinde betimsel bir araştırma yapılmıştır. Araştırmaya konu olan okullarda ve sınıflarda mülteci öğrencilerin gelmesinden sonra, buralarda çalışan sınıf öğretmenlerini ve ilkokul idarecilerini etkileme koşulları ve düzeyi değerlendirilmiştir.

Çalışma Gurubu:

Araştırmanın çalışma gurubu Samsun İli' nde, Canik ve İlkadım ilçelerinde bulunan resmi ilkokullarda çalışan idareci ve öğretmenlerdir. Canik ve İlkadım ilçelerinde seçilen ilkokullarda çalışan 19 idareci, 36 öğretmen olmak üzere toplam 55 katılımcı gurubu ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen ve idarecilere derecelendirilmiş anket çalışması ile on bir soru yöneltilecek görüşleri öğrenilmeye çalışılmıştır.

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi:

Bu çalışmada çalışanların görüşlerini öğrenmek için derecelendirilmiş anket uygulanmıştır. Anketi ve ankette yer alan on bir soru tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanmış olduğum bu sorular Samsun İli Canik ve İlkadım İlçelerindeki seçilen ilkokullarda çalışan 19 idareci 36 öğretmen olmak üzere toplam 55 çalışana yöneltilmiştir. Çalışmaya katılan katılımcılar rast gele örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışanlara açıklamalar dışında ön bilgi ve yönlendirme anlamında bilgi verilmemiştir. Ayrıca çalışmaya katılmak isteyen idareci ve öğretmenler katılım noktasında istekli davranmıştır.

Tablo 1.

Demografik Özellikler			f	%		
CİNSİYET		KADIN	37	67,3		
		ERKEK	18	32,7		
ÖĞRENİM DÜZEYİ		LİSANS	48	87,3		
		YÜKSEK LİSANS	7	12,7		
		SINIF ÖĞRETMENİ	36	69,4		
		SOSYAL BİLGİLER	1	1,8		
		FEN BİLİMLERİ	2	3,6		
KATILIMCI SAYISI 55	BRANŞ	TÜRKÇE	3	5,4		
		REHBERLİK	2	3,6		
		OKUL ÖNCESİ	2	3,6		
		DİN KÜLTÜRÜ	4	7,2		
		ÖZEL EĞİTİM	2	3,6		
		İNGİLİZCE	3	5,4		
		MESLEKİ KIDEM (YIL)		1-5	2	3,6
				6-10	2	3,6
				11-15	8	14,5
				16-20	10	18,2

		21 VE ÜZERİ	33	60
	ÇALIŞTIĞI KURUM TÜRÜ	ANAOKULU	1	1,8
		İLKOKUL	54	98,2
KATILIMCI (yönetici) SAYISI 19	YÖNETİCİLİK YIL	1-5	7	36,8
		6-10	4	21,1
		11-15	3	15,8
		16-20	3	15,8
		21 VE ÜZERİ	2	10,5

Tablo I. de görüldüğü üzere çalışma gurubunun 37'si (%67,3) kadın,18'inin (32,7) erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların 36'sı %69,4'ü sınıf öğretmenliği branşından olduğu görülmektedir. Katılımcıların mesleki kıdem yılları bakımından %60'ı 21 yıl ve üzeridir. Yöneticiler, yöneticilik kariyerleri bakımından %57,9 oranında 1-10 yıl aralığında deneyim sahibidirler.

Verilerin Toplanması

Çalışmaya katılan 36 Öğretmen ve 19 Yöneticiye konu ile ilgili bilgi verildi, Çalışanlara derecelendirilmiş anketler dağıtılarak verilen cevaplar geri toplanmıştır. Hazırlanan anket 11 sorudan oluşmakta olup tarafımdan hazırlanmıştır. Katılımcılara öncelikle demografik bilgileri sorulmuştur. Daha sonra konuya ilişkin fikirleri tespit etmek için yapılan çalışmanın amacı, çalışmanın bilimsel bir çalışma olduğu, tamamen bilimsel amaçlı kullanılacağı ve katılımcıların kimliklerinin açıklanmayacağı belirtilmiştir.

Verilerin Analizi

Çalışanlara anket çalışması ile yöneltilen 11 soru neticesinde cevaplar toplanarak analiz edilmiştir. Verilen cevaplar grafikler ile de gösterilerek en anlaşılır şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca cevaplar frekans ve yüzde dağılımları ile de desteklenerek grafikler ve yorumlar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Veriler ifade edilirken % (yüzde) ve f (frekans) olarak verilmiştir. Çalışmalara katılan yöneticilere “Y” ve öğretmenlere “Ö” kısaltması yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar için numaralandırma sistemi (Y1,Ö1) kullanılmıştır. Sonrasında verilerin geçerli boyutlara göre gruplandırılması, devamında içerik analizleri yapıpı tablolaştırılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde Samsun İli Canik ve İlkadım İlçelerinde ‘mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokullarda çalışan idareci ve öğretmenlerin, mülteci öğrencilerin okullarına /sınıflarına gelmesinden sonra ne gibi yeni problem ve sorunlarla karşılaştıkları,’ konusunda okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen veriler üzerine çalışılmıştır. Yöneltilen on bir (11) adet soruya yanıt bulmak amacıyla toplanmış verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Bulgular ve ilgili yorumlar soruların sırasına uygun olarak belirlenmiştir.

Tablo 2.

1	Kesinlikle Katılıyorum (Ö1,Ö2,Ö10,Ö11,Ö13,Ö28, Ö29,Ö30,Ö36) (Y1,Y6,Y7)	12	21,8
2	Katılıyorum (Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö10,Ö12,Ö16,Ö17,Ö22,Ö23, (Y2,Y3,Y4,Y5,Y8,Y11,Y14)	22	40
3	Kararsızım (Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35) (Y9,Y10,Y12)	9	16,4
4	Katılmıyorum (Ö8, Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö32,) (Y13,Y15,Y16,Y17, Y19)	11	20
5	Kesinlikle katılmıyorum (Ö21)	1	1,8

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulumda/sınıfımda sorunlar artmıştır sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ; katılıyorum cevabının %40 oranı ile ilk sırada ,Kesinlikle katılıyorum cevabının % 21,8 ile ikinci sırada, Katılmıyorum cevabının da % 20 ile üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Genelleme yaptığımızda mülteci sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra öğretmen ve yöneticilerin büyük çoğunluğunun (%62)görüşü: sorunlarının ve yüklerinin arttığı yönündedir.

Tablo 3. “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin okuluma/sınıfıma gelmesinden sonra moral ve motivasyonum düşmüştür.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilerin okuluma/sınıfıma gelmesinden sonra moral ve motivasyonum düşmüştür.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum (Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Y6,)	7	12,7
2	Katılıyorum (Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö29,Ö22,Y1, Y7,)	14	25,5
3	Kararsızım (Ö7;Ö18,Ö22,Ö23,Ö24,Ö25,Ö26,Ö27,Y3,)	9	16,4
4	Katılmıyorum(Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12,Y2,Y4,Y5,Y8,Y14, Ö8, Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö32, Y13,Y15,Y16)	23	41,8
5	Kesinlikle katılmıyorum (Ö21,Y19)	2	3,6

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okuluma/sınıfımda moral ve motivasyonum düşmüştür, sorusuna yönelik olarak , frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ; katılmıyorum cevabının %41,8 oranı ile en fazla, katılıyorum cevabının ise % 25,5 ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Burdan da şunu anlıyoruz:%50 ye yakın bir oranda öğretmen ve idarecinin moral ve motivasyonunu kaybetmemiş olduğunu, öğretmenlik duygusun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, öğretmen ve idarecilerin mülteci ve sığınmacıların gelişinden sonra de moral ve motivasyonlarının düştüğünü de çıkarabiliriz.

Tablo 4. “Mülteci /sığınmacı öğrencilerin olduğu sınıfta/okulda çalışmanın ek zorluklarının olduğunu düşünüyorum.”

Kodlanmış, Mülteci / sığınmacı öğrencilerin olduğu sınıfta/okulda çalışmanın ek zorluklarının olduğunu düşünüyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Ö36,Ö18,Ö22 Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö23,Ö29,Ö22,Y1,Y6,Y7,)	25	45,5
2	Katılıyorum(Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12,Y2,Y4,Y5,Y8,Y14, Ö8, Ö14,Ö15,Ö20,Ö24,Ö21,Ö26,Ö31,Ö32, Y13,Y15,Y19)	26	47,3
3	Kararsızım(Ö27,Y3,)	2	3,6
4	Katılmıyorum(Ö25,Y16)	2	3,6
5	Kesinlikle katılmıyorum	0	0

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okuluma/sınıfımda çalışmanın ek zorluklarının olduğunu düşünüyor musunuz ” sorusuna yönelik olarak , frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ; Katılıyorum cevabının %47,3 oranı ile en fazla, Kesinlikle Katılıyorum cevabının ise : % 45,5 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Soruya veya soruna öğretmen ve idarecilerin genel olarak bakışının ek yük ve zorlukların olduğu noktasında %93 oranında bir kanaat olduğu görülmektedir. Yani mülteci ve sığınmacı öğrencilerin gelişi ile beraber bu çocukların gittikleri okullarda öğretmen ve idarecilerin yük ve zorluklarının arttığını ifade edebiliriz.

Tablo 5. “Mülteci/sığınmacı öğrenciler okuluma geldikten sonra; en çok dil ve iletişim konusunda zorlandım.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrenciler okuluma geldikten sonra ; en çok dil ve iletişim konusunda zorlandım.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Ö7,Ö18,Ö22 Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö23,Ö29,Ö22,Y1,Y6,Y7, Ö14,Ö15,Ö20,Ö24,Ö21,Ö26,Ö31,Ö32, Y13,Y15)	35	63,6
2	Katılıyorum(Ö36,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12,Y2,Y4,Y5, Y8,Y14,Y19,Y3;Y16)	17	30,9
3	Kararsızım(Ö27,Ö25)	2	3,6
4	Katılmıyorum(Ö8)	1	1,8
5	Kesinlikle katılmıyorum	0	0

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okuluma/sınıfımda “en çok dil ve iletişim konusunda zorlandım “ sorusuna yönelik olarak , frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ;kesinlikle katılıyorum cevabının %63,6 oranı ile en fazla, katılıyorum cevabının ise % 30,9 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Öğretmen ve idarecilerin görüşlerin sınıflarda ve okulda “dil” bilmemenin önemli derecede %94,5 oranında sorun olarak görüldüğü ortaya konmaktadır. Mülteci sığınmacı ailelerin dil bilmediği durumlarda zorluğu sadece

kendilerinin değil çocuklarının ve onların gittiği okulların idareci ve öğretmenlerinin de yaşadığı aşıkardır.

Tablo 6. “Mülteci/sığınmacı öğrencilere sınıfta / okulda verdiğim emeğimin karşılığında, beklediğim başarıyı öğrenciden aldığımı düşünüyorum.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilere sınıfta / okulda verdiğim emeğimin karşılığında, beklediğim başarıyı öğrenciden aldığımı düşünüyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö26,Ö31,Ö32)	3	5,5
2	Katılıyorum(Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Ö7,Ö18,Ö22,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö23,Ö29, Y1,Y6,Y7,	Ö2, 21	38,2
3	Kararsızım(Ö14,Ö15,Ö20,Ö24,Ö21,Ö26,Ö31,Ö32, Y13,Y15)Ö3,Ö4, Ö22,	13	23,6
4	Katılmıyorum(Ö7,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12,Y2,Y4,Y5, Y8,Y14,Y19,Y3;Y16)	15	27,3
5	Kesinlikle katılmıyorum(Ö36,Ö18,Ö19)	3	5,5

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfta verdiğim emeğimin karşılığında, beklediğim başarıyı öğrenciden aldığımı düşünüyorum.” sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde; katılıyorum cevabının %38,2 oranı ile en fazla, katılmıyorum cevabının da % 27,3 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Öğretmen ve idarecilerin verdiği cevaplar incelendiğinde genel olarak öğretmen ve idareciler verdikleri emeğin karşılığını ortalama düzeyde aldıklarını düşünmekte oldukları görülmüştür.%40 oranında bir öğretmen ve idareci grubunun da emeklerinin karşılığını alamadıkları konusunda hemfikir oldukları görülmektedir.

Tablo 7. “Mülteci/sığınmacı öğrenciler ile Türk öğrencilerin aynı sınıf/okul ortamında ders görmesini doğru buluyorum.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrenciler ile Türk öğrencilerin aynı sınıf/okul ortamında ders görmesini doğru buluyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Y6,)	7	12,7
2	Katılıyorum(Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö29,Ö22,Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7, Y19)	19	34,5
3	Kararsızım(Ö25,Ö26,Ö27,Y3,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö32, Y13,Y15,Y16,Y1, Y14,)	15	27,3
4	Katılmıyorum(Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35, Y9, Y10, Y12,)	9	16,4
5	Kesinlikle katılmıyorum(Y2,Y4,Y5,Y8, Ö21)	5	9,1

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfta “Mülteci/sığınmacı öğrenciler ile Türk öğrencilerin aynı sınıf/okul ortamında ders görmesini doğru buluyorum.” sorusuna yönelik olarak , frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ; katılıyorum cevabının %34,5 oranı ile en fazla,kararsızım cevabının da % 27,3 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir.bu soruya öğretmen ve idarecilerin verdiği cevap üzerinden %47 bir kesim bir arada eğitim görmelerini %27 bir kesim ise kanaat belirtmediğini düşünürsek geriye kalan %25 lik bir kesim katılmadığını belirtmektedir.Buradan ağırlıklı görüşün mülteci sığınmacı öğrencilerle Türk öğrencilerin bir arada eğitim görmesinin kabul gören görüş olarak belirtebiliriz.

Tablo 8. “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin bulunduğu sınıfta/okulda akademik başarıyı olumsuz etkilediklerini düşünüyorum.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilerin bulunduğu sınıfta /okulda akademik başarıyı olumsuz etkilediklerini düşünüyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum (Ö1,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Ö25,Ö26, Ö27,Y6,)	10	18,2
2	Katılıyorum ((Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö29,Ö22, Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7, Y19)	19	34,5
3	Kararsızım (Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12, Y5)	10	18,2
4	Katılmıyorum (Y3,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö32,Y13,Y15,Y16,Y1, Y14 Y2,Y4,)	14	25,5
5	Kesinlikle katılmıyorum (Y8,Ö21)	2	3,6

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfında “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin bulunduğu sınıfında/okulunda akademik başarıyı olumsuz etkilediklerini düşünüyorum.” sorusuna yönelik olarak , frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde ; katılıyorum cevabının %34,5 oranı ile en fazla, katılmıyorum cevabının da % 25,5 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Görüşme yapılan idareci ve öğretmenlerin yarısından fazlası (%53)mülteci sığınmacı öğrencilerin bulunduğu okul sınıflarda akademik başarıyı olumsuz yönde etkilediklerini,%30 luk bir kesimin de mülteci öğrencilerin okulun/sınıfın akademik başarısını etkilemediği yönünde görüş belirtmişlerdir. Beşte bir oranlık kesim de kararsız olduğunu belirtmiştir.

Tablo 9. “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla sınıfa/okula olan uyum problemini aşacaklarını düşünüyorum.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla sınıfa/okula olan uyum problemini aşacaklarını düşünüyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12,)	9	23,6
2	Katılıyorum(Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17,Ö29,Ö22, Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7,Y19,Ö25,Ö26,Ö27,Y3,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,	28	50,9
3	Kararsızım(Ö1,Ö2,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Y6, Y13,Y15,Y16,Y1, Y14, Y5.)	13	16,4
4	Katılmıyorum(Ö32,Y2,Y4,Ö21)	4	7,3
5	Kesinlikle katılmıyorum(Y8)	1	1,8

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfında “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla sınıfa/okula olan uyum problemini aşacaklarını düşünüyorum.” sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde; katılıyorum cevabının %50,9 oranı ile en fazla, Kesinlikle katılıyorum cevabının da % 23,6 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. İdareci ve öğretmenler yaklaşık %75 oranında mülteci öğrencilerin zamanla uyum sorununu aşacaklarına olumlu bakmaktadır.

Tablo 10. “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla akademik başarı konusunda da başarılı olacaklarını düşünüyorum.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla akademik başarı konusunda da başarılı olacaklarını düşünüyorum.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12)	5	9,1
2	Katılıyorum(Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17, Ö29,Ö22,Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7,Y19,Ö25, Ö26,Ö27)	26	47,3
3	Kararsızım(Y3,Y5,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31, Y14, Ö32,Y2,Y4,Ö21)	12	21,8
4	Katılmıyorum(Ö1,Ö2,Ö10,Ö11,Ö28,Ö30,Ö36,Y6, Y13,Y15,Y16,Y1,)	12	21,8
5	Kesinlikle katılmıyorum	0	0

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfında “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin zamanla akademik başarı konusunda da başarılı olacaklarını düşünüyorum.” sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde; katılıyorum cevabının %47,3 oranı ile en fazla kararsızım ve katılmıyorum cevabının da % 12 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Uyum problemi ve akademik başarı sorunlarının zamanla aşılabacağı konusunda olumlu ve benzer görüşler akademik başarıda biraz daha düşük olduğu görülmektedir. Bu da mülteci öğrencilerin dil sorunu yanında akademik başarı sorunlarının da olduğunun bir ifadesi olarak değerlendirilebilir.

Tablo 11. “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin okuduğu sınıfta/okulda çalışmak mesleki başarıyı olumsuz etkilemektedir.”

Kodlanmış, Mülteci/sığınmacı öğrencilerin okuduğu sınıfta/okulda çalışmak mesleki başarıyı olumsuz etkilemektedir.		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum(Ö10,Ö11,Y15,Y16)	4	7,3
2	Katılıyorum(Ö28,Ö30,Ö36,Y6, Y13)	5	9,1
3	Kararsızım(Ö1,Ö2,Y1)	3	5,5
4	Katılmıyorum(Ö29,Ö22,Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7,Y19,Ö25, Y3,Y5,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6, Ö26,Ö27, Ö9,Ö12,Ö13,Ö16,Ö17)	33	60
5	Kesinlikle katılmıyorum (Y14,Ö32,Y2,Y4,Ö21,Ö34,Ö35,Y9, Y10,Y12)	10	18,2

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfında “Mülteci/sığınmacı öğrencilerin okuduğu sınıfta/okulda çalışmak mesleki başarıyı olumsuz etkilemektedir.” sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde; katılmıyorum cevabının %60 oranı ile en fazla, Kesinlikle katılmıyorum cevabının da % 18,2 ile ikinci sırada olduğu görülmektedir. Dolayısıyla idareci ve öğretmenler mesleki açıdan mülteci öğrencilerin bulunduğu okulda çalışmanın kendileri için zorlukları olmasına rağmen mesleki becerilerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmemektedirler.

Tablo 12. “Tayin isterken, mülteci/sığınmacı öğrencilerin olduğu bir sınıfı/okulu tercih etmek karar vermemde negatif etkili olur.”

Kodlanmış, Tayin isterken, mülteci/sığınmacı öğrencilerin olduğu bir sınıfı/okulu tercih etmek karar vermemde negatif etkili olur.			
		f	%
Öğretmen Görüşleri, Yönetici Görüşleri			
1	Kesinlikle Katılıyorum((Ö28,Ö30,Ö36,Y6, Y13,Y1)	6	10,9
2	Katılıyorum(Ö1,Ö2,Ö29,Ö22,Ö7;Ö18,Ö23,Ö24,Ö25,Y7,Y19,Ö25, Ö27, Ö9,Ö12,Ö13,Ö16)	17	30,9
3	Kararsızım(Ö17, Y14,Ö32,Y2,Y4,Ö21,Ö34,Ö35,Y9,Y10,Y12)	11	20
4	Katılmıyorum(Y3,Y5,Ö8,Ö14,Ö15,Ö20,Ö31,Ö7,Ö18,Ö19,Ö33,Ö2,Ö3,Ö4, Ö5,Ö6, Ö26)	17	30,9
5	Kesinlikle katılmıyorum(Ö10,Ö11,Y15,Y16)	4	7,3

Öğretmen ve yöneticilerin kodlanmış Mülteci, sığınmacı öğrencilerin gelmesinden sonra okulunda/sınıfında “Tayin isterken, mülteci/sığınmacı öğrencilerin olduğu bir sınıfı/okulu tercih etmek karar vermemde negatif etkili olur.” sorusuna yönelik olarak, frekansı yüksek olan cevaplar incelendiğinde; katılıyorum cevabının %30,9 oranı ile, katılmıyorum cevabının da % 30,9 ile aynı olduğu görülmektedir.%20’lik bir idareci ve öğretmen kesiminin de kararsız olduğunu görmekteyiz. Verilen cevaplardan şunu ifade edebiliriz:%40’ı mültecilerin olduğu okulları tercih etmesinde bu durumun etkili olacağını beyan etmekle birlikte, Yaklaşık %60’lık bir kesimin de tercihlerinde etkili olmayacağı görüşü hakimdir. Yorumlamak gerekirse önemli bir öğretmen ve idareci grubu okul tercih ederken mülteci sığınmacı öğrenci faktörünü tercih yaparken göz ardı etmeyeceğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ

Bu bölümde; araştırmamızda çalışanlara yönelttiğimiz 11 soruya çalışanlar tarafından verilen cevaplardan elde edilen bulguları değerlendirip yorumladığımızda şu sonuçlara vardık:

*Mültecilerin gelmesinden sonra sorunların artıp artmadığı noktasındaki sorumuza; çalışanlar; sorunların arttığı noktasında %62 oranında bir katılım sağlamıştır. Kararsızların oranı %17 olup, bu görüşe katılmayanların oranı da %22 olarak görülmüştür. Çalışanların yarısından fazlası sorunların arttığı noktasında hemfikirdir. Mülteci öğrencilerin gelmesinden sonra okulda ve sınıfta sorunlar artmıştır demektedirler.

*Çalışanlarımıza ikinci yönelttiğimiz soru ise mülteci öğrenciler moral ve motivasyonunuzun düşmesine sebep oldu mu? Bu sorumuza verilen cevaplara baktığımızda da %38 oranında motivasyonlarının olumsuz etkilendiği noktasındadır.%16’lık bir çalışan grubu bu sorumuza kararsız kaldığını belirtmiştir.%46’si moral ve motivasyonunun düşmesi fikrine katılmadığını belirtmiştir. Mülteci öğrenciler çalışanların moral ve motivasyonuna azımsanmayacak oranda etki ettiğini söyleyebiliriz.

*Mültecilerin gelmesinden sonra çalışanların üzerindeki yük, iş ve zorlukların arttığı noktasındaki görüşe verdikleri cevaplar ise şu şekildedir: Kesinlikle katılıyorum %46,katılıyorum%47 yani %93 oranında çalışanlar üzerlerindeki yükün arttığı noktasında hemfikirdir.%3,6 kararsız,%3,6 oranında çalışanda üzerlerindeki yükün arttığı fikrine katılmamaktadır. Burada büyük oranda ortak görüş; mültecilerin gelmesinden sonra çalışanların yük ve zorluklarının arttığı noktasında adeta bir uzlaşma şeklidir.

*Yönelttiğimiz diğer bir soruda ise en çok zorluk yaşanan alanın tespitine döndüktü. Burada da en çok zorluğun dil bilmeme ve iletişim kuramama noktasında olduğu kaydedilmiştir. Öyle ki:%63,6 oranında çalışan kesinlikle katılıyorum derken,%30,9 oranında bir çalışan grubu da bu görüşe katıldığını ifade

etmiştir. Karasız kalan 3,8 katılmadığını belirten ise bir kişi yani %1,8 dir. Ayrıca kesinlikle katılmıyorum diyen kimse de çıkmamıştır. Buradaki soru başlığında ise çalışanların yüksek oranda (%94,5) dil ve iletişim konusunun en önemli sorun olduğu noktasında ittifak ettiklerini söyleyebiliriz. *Bir diğer önemli husus ise; verilen emeğin karşılığının alınıp alınmadığı noktasındaki düşüncelerin ne yönde olduğuydu. Burada ise çalışanlar verdikleri emeğin karşılığını aldıkları noktasındaki fikre;%5,5 kesinlikle karşılığını aldığını düşünürken,%38,2 si emeğinin karşılığını aldığını daha düşük tonda söylemiştir.%23,6'lık çalışan grup ise bu soruda karasız olduklarını belirtmişlerdir.%27,3 oranında çalışan kitlesi de emeğinin karşılığını aldığı noktasındaki düşünceye katılmadığını ifade etmişlerdir. Burada %5,5'luk çalışan kesimi de emeklerinin kesinlikle karşılığını alamadıkların söylemişlerdir.

*Mülteci ve Türk öğrencilerin aynı okul ve sınıflarda eğitim görmesini doğru buluyor musunuz noktasındaki görüşleri ise şöyledir.%12,7 oranında çalışan grup aynı ortamda ders görülmesine kesinlikle doğru bulduğunu belirtmiştir.%34,5'luk çalışan grup da bu uygulamanın doğruluğuna katıldığını belirtmiştir. Bu uygulamanın doğruluğu noktasında %27,3 oranında bir kesim de kararsız olduğunu ifade etmiştir. Türk ve mülteci öğrencilerin bir arada eğitiminin faydalı olacağı görüşüne katılmayan ise %16,4'tür.Kesinlikle katılmadığını ifade eden ise %9,1 oranında bir çalışan grubudur. Burada şöyle bir çıkarım yapabiliriz: Türk ve mülteci öğrencilerin bir arada eğitimine olumlu bakanlar olmasına rağmen (%47) ,bu konuda kararsız kalan ve olumlu bakmayan bir kesimin de var olduğu söylenebilir.

*Mülteci öğrencilerin akademik başarının düşmesine sebep oldukları yönündeki sorumuza ise %18,2 oranında kesinlikle katıldıklarını belirten grubun yanında,%34,5 çalışan ise bu görüşe katıldığını belirtmiştir.%18,2 oranında çalışan ise kararsız kaldığını söylemiştir. Mültecilerin okulun ve sınıfın başarısını olumsuz etkilediği düşüncesine %25,5 oranında bir çalışan kesimi katılmamıştır.3,6'lık kesim ise bu düşünceye katılmadığını daha güçlü şekilde ifade etmiştir. Özetle %53 oranında bir kesim mültecilerin sınıfın okulun akademik başarısını olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Kararsızları çıktığımızda ise %29'luk çalışan kesim ise bu mültecilerin okulun başarısını olumsuz etkilediği düşüncesine katılmadığını belirtmişlerdir.

*Zamanla sorun olarak görülen uyum probleminin aşılabileceği noktasındaki sorumuza ise çalışanlar şu şekilde görüş belirtmiştir;%23,6'sı kesinlikle katıldığını,%50,9'u ise katıldığını ifade ederek uyum probleminin zamanla aşılabileceği noktasında %74,5 oranında olumlu görüş bildirmiştir. Yani uyum sorunun zamanla aşılabileceği konusunda çalışanlar dörtte üç oranında aynı görüştedirler.%16,4'karasız olduğunu,%7,3'ü ise uyum sorunun aşılabileceği görüşüne katılmamaktadır. Bir kişide kesinlikle katılmadığını ifade etmiştir.

*Akademik başarının da zamanla düzeleceği noktasındaki görüşe ise;%9,1 kesinlikle olumlu yaklaşmakta olup,%47,3'ü ise olumlu baktığını belirtmiştir.%21,8'lik çalışan kesim ise kararsız olduğunu ifade etmiştir.%21,8'lik oranında çalışan grubu da akademik başarının zamanla sağlanacağı görüşüne katılmamaktadır. Burada da çalışanların çoğunluğu (%56,4'ü) akademik başarının da zamanla düzeleceği görüşüne katılmaktadır. aha küçük bir kesim ise (%22) bu düşünceye katılmamaktadır.

*Çalışanların, mültecilerin yoğunlukta oldukları okullarda çalışmanın mesleki başarılarını olumsuz etkileyip etkilemediği düşüncesine ise şu şekilde görüş bildirmişlerdir: Mülteciler başarımı olumsuz etkilemektedir düşüncesine kesinlikle katılmıyorum diyen % 7,3 ,katılmıyorum diyen 9,1'dir.Yani yaklaşık %16,4'lük bir kesim mülteci öğrencilerin mesleki başarılarını olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Bu konuda kararsız olan %5,5 oranında bir çalışan var.%60 oranında bir kesim ise mültecilerin mesleki başarılarını etkilediği düşüncesine katılmamaktadır.%18,2'lik bir kesim ise bu görüşe daha güçlü bir şekilde katılmamaktadır. Kısacası mülteciler çalışanların mesleki başarısını olumsuz etkilemediği düşüncesi genel kanı olarak söylenebilir.

*Mülteci sayısının yoğun olduğu okulları tercih etme noktasında ise mültecilerin varlığı %10,9'luk çalışan grubu için kesinlikle göz önünde bulundurulacak düzeyde önemlidir.%30,9 oranında bir kesim için de tercih sebebi olarak görüldüğü ifade edilmiştir. Karasız olanlar %20.Mültecilerin buldukları okulları tercih etme noktasında bu durumun varlığı, kendilerini etkilemeyeceğini belirtenlerin oranı ise %30,9'dur.kesinlikle etkilemez diyenler ise %7,3'dür.Yaklaşık %38 oranında bir çalışan grubu mülteci öğrencilerin fazla oldukları okullara tayin isterken bu durumu göz önünde bulunduracaklarını

belirtmişlerdir. Bu da şunu gösteriyor mültecilerin yoğun bulunduğu okullar öğretmen ve idarecilerin tercihlerini de etkilemektedir.

Yaptığımız bu araştırma ile mülteci çocukların ülkemizde gitmiş oldukları okullarda eğitim görmelerinin yanında, onlara eğitim veren idareci ve öğretmenlerin onların varlıklarından nasıl etkilendiğini ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca ilerleyen zamanlarda da gelişmeler konusunda kısmen de olsa nasıl gördükleri konusunda düşüncelerini de ifade etmelerine olanak verdik. Yönetici ve öğretmenler bu konuda yukarıda da verilere dayalı olarak açıklamaya çalıştığımız üzere olumlu baktıkları yönler olduğu gibi olumsuz baktıkları yönlerde var olduğunu görmekteyiz. Mülteciler eğitim gördükleri okul ve sınıflara ek sorun ve yükler getirmişlerdir. Varlıkları ülkemizi, şehirlerimizi, çevremizi olduğu kadar okullarımızı öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi de etkilediğini çalışmamızla görmüş olduk. Öğretmen ve yöneticilerin etkilendikleri bu yeni durumdan başarı ile çıkabilmeleri için devlet ve bürokrasi tarafından desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Moral ve motivasyonu düşen çalışanların başarı performansı ve çalışma azmi de düşecektir. Çalışanların desteğe moral ve motivasyona ihtiyaç duymaları bir beklentiden ziyade bir gerekliliktir. Öneriler bölümümüzde bu konu ile ilgili olarak neler yapılabilir, öğretmen ve idarecilerin desteklenmesi konusunda yapılması gerekenler, beklentiler noktasında önerilerde bulunduk.

TARTIŞMA

Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan resmi ilkokullarda eğitim gören mülteci çocukları eğiten öğretmen ve idarecilerin yaşadıkları sorunları, onların görüşleri doğrultusunda belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın sonuçları aşağıda tartışılmıştır.

*Çalışanlara yönelttiğimiz birinci soruya verilen cevaplara göre %62'lik çalışan grubu, sorunların arttığını belirtmiş olsa da geriye kalan %38'lik bir çalışan grubunun en azından sorunların artmış olduğu noktasında sorunların arttığı fikrine farklı yaklaşmaktadır. Yani sorunların arttığı düşüncesine katılmıyor olarak değerlendirilebilir.

*Çalışanların moral ve motivasyonun düşmesi sorumuza ise %38 oranında düşmüştür cevabı verilmiştir. Ancak çalışanların büyük bir kısmının mültecilerin varlığından çok büyük oranda etkilenmediği kanaati de verilen cevaplardan çıkarılabilir.

*Mülteci öğrenciler ile çalışmak ek zorluklar getirdiği konusunda çalışanlar neredeyse ittifak etmişlerdir. Çünkü bu soruya verilen cevaplar %3 oranında ek zorlukların olduğu noktasındadır. Bundan da mültecilerin olduğu okullarda ek zorlukların olduğu konusu güçlü bir şekilde ifade edilebilir.

*En çok problem görülen konuyu tespit etmek için yöneltmiş olduğumuz soruya da çalışanların %95'lik bir kesimi dil ve iletişim konusunu belirtmişlerdir. Hiç tereddüt etmeden öğretmen ve idarecilerin mültecilere eğitim verirken yaşadıkları en büyük sorunun dil ve iletişim konusu olduğu söylenebilir.

*Verilen emeğin karşılığında öğrencilerden istenen başarının elde edilip edilmediği noktasındaki sorumuza ise %44 oranında bir çalışan evet emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum cevabı vermiştir. Bununla birlikte ondan daha fazla olan çalışan grubu da öyle düşünmediğini belirtmiştir. Burada kararsız kalan grup da olumsuz düşünüyor olarak değerlendirilebilir. Çünkü emeğin karşılığının alınmaması noktasında insanın kendisini başarısız görmesi görevini yapamadığı duygusunu da zihinlere getireceğinden çalışanlar bu soruda kararsız kalmış olabilirler.

*Türk öğrenciler ile mülteci öğrencilerin aynı ortamlarda eğitim görmesine %47 oranında destek var. Ancak burada %27 oranında bir kararsız grubu,%26 oranında bir çalışan grubu da olumsuz yaklaşmaktadır. Dolayısıyla mülteci ve Türk öğrencilerin bir arada eğitiminin desteklenmediği düşüncesi de akıllara getirilebilir.

*Mülteci öğrencilerin öğretmenin ve okulun akademik başarısına %53 oranında olumsuz etki ettiği düşüncesi çalışanlarda var olduğu ifade edilmiştir. Kararsızlar ve olumlu bakanların toplamı düşünüldüğünde, mültecilerin akademik başarı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu düşünülebilir. Zaten sorunların artmış olması, moral ve motivasyonu etkiliyor olması, iletişim kurulamaması hep birbiri ile bağlantılı sorunlar olarak da değerlendirilebilir.

*Uyum ile ilgili sorumuza %75 oranında çalışan; uyum problemini kabul etmekle beraber zaman ile bu sorunun aşılabileceğini düşünmektedir.%25 oranında bir çalışan grubu ise de zaman geçse de bu sorunun devam edeceğini düşünmekte olduğu söylenebilir.

*Uyum sorusuna benzer bir soruyu da akademik başarı ile ilişkilendirerek sorduk. Zamanla akademik başarının da artıp artmayacağı noktasında çalışanlara yönelttiğimiz soruya verilen cevaplara baktığımızda şu sonucu görüyoruz.%56 oranında bir çalışan grubu zamanla akademik başarının da artacağını düşünmektedir.%22 oranında bir kararsız kesim aynı oranda da olumsuz bakan bir çalışan kesiminin var olduğunu söylenebilir. Buraya şu açıklama da eklenebilir: Çalışanlar akademik başarının artacağı noktasında umutludur, kararsız olanlar vardır, olumlu bakanlara oranla olumsuz bakanların oranı az olsa da varlığından söz edilebilir.

*Mesleki doyum ve başarı noktasında yöneltmiş olduğumuz soru neticesinde verilen cevaplara baktığımızda;%17 oranında bir çalışan grubu olumsuz düşünmektedir. Çalışanların çoğunluğu mesleki başarı noktasında görevlerini yapma konusunda iyimserdirler (%78).Netice itibariyle çalışanlar görevlerini yaptıklarını düşünmektedirler denilebilir.

*Bütün bunlara rağmen çalışanlara mültecilerin yoğun olduğu okullara tayin isteme noktasında ne düşüneceklerini anlamak için de bir soru yönelttik.%41 oranında çalışan bu durumu dikkate alacağını ifade etmiştir. Buradan da nerdeyse çalışanların yarısı mültecilerin varlığından olumsuz etkilenmektedir denilebilir.

Öncelikle mülteci meselesi ile ilgili öngörüler hayatın gerçeklerinin ilk başlarda bu kadar uzağında kalması gerekli önlemlerin alınmasının da gecikmesine sebep olmuştur. Sorunun kısa zamanda biteceği düşünülerek geçici çözümler ile gün kurtarılmaya çalışılsa da durumun öyle beklendiği gibi kısa zamanda bitmeyeceği anlaşılmıştır. Bu kadar yoğun şekilde gelen göç dalgası birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Barınmadan beslenmeye, sağlıktan asayişe, güvenlikten eğitime varıncaya kadar birçok başlıkta problemlerin oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle ‘‘açık kapı’’ politikasının yürütülmesi kitleler halinde insanların ülkeye girişine imkan sağlamıştır. Mülteciler ülkenin değişik şehir ve kentlerine dağılarak sorun ülkenin adeta her yerinde en derinden hissedilmesine sebep olmuştur.

Mülteciler dağılmış oldukları şehirlerin varoşlarında yerleşerek zor şartlarda yaşamlarını sürdürürken çocuklarının da eğitim sorunu gündeme geldi. Hesapsız kitapsız, planlama yapılmadan çocukların okullara ve örgün eğitimin içine dahil edilmesi sorunların çok daha farklı boyutlarının varlığını ortaya koymuştur. Aynı sınıfta çok farklı yaş gruplarında öğrencilerin okuması, farklı başarı düzeyinde, dil bilen de bilmeyende aynı sınıflarda eğitim verilmeye çalışılması okul, veli, öğretmeni olduğu kadar eğitim bürokrasisini de zorlamaya başlamıştır. Mülteciler daha sınırı geçmeden ne yapılacağı konusunda planlamalar yapılmalıydı. Gittikleri şehirlerde yerleşecekleri mahalle ilçe ve hatta okullar dahi belirlenebilirdi. Kendi başlarına bırakılan bu insanlar ülkenin neresine isterse kendi başlarına yerleşmeye karar verip yerleşmişlerdir. Öyle ki bazı okullarda mülteci öğrenci sayısı Türk öğrenci sayısından çok daha fazla konuma gelmiştir. Türk öğrenciler belli okullarda azınlık konumuna gelmiştir.

Mülteci ailelerin çocuklarının gittikleri okullardaki idareci ve öğretmenler; ardı ardına gelmeye başlayan bu çocukların varlığından olumsuz şekilde etkilenmişlerdir. Veli ile iletişim kurmakta zorlanan okul idarecisi ve sınıf öğretmenleri rehberlik servisini de bu anlamda etkin şekilde kullanamamıştır. Bu çocuklara adeta istenmeyen öğrenciler gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Çünkü öğretmen çocukla iletişim kuramıyor. Sınıfta bir birey var ,ancak öğretmenin ne konuştuğunu anlamıyor. Öğretmen, çocuğun ve velinin konuştuğu dilden anlamıyor. Velihasil iletişim olmadan, birbiri ile anlaşmadan eğitim faaliyetinin yürütülmesinin zorluğunu tahmin edebiliyoruz. Olay çok daha önceden planlanarak kararlar alınarak şartlar iyileştirilerek yönetilebilirdi. Tedbirler ve öngörüler aksadığı yerlerde de yeni çözüm yolları devreye sokulabilirdi. Geline nokta geçmişin keşmekeşine rağmen çok daha iyi ve yönetilebilir bir durumdadır diyebiliriz. Bundan sonra faydası görülen uygulamaların devamına aksayan yönlerin de düzeltilmesine dikkat edilmelidir.

ÖNERİLER

Bu araştırma neticesinde elde ettiğimiz bulgu ve verilere göre aşağıdaki önerilerde bulunarak öğretmen ve idarecilerin çabalarının karşılık bulması ve desteklenmesinin yararlı olacağını düşündük.

1-Mülteci öğrenci sayısı belli bir rakamın üzerinde olan öğretmen ve idarecilere, başarı belgesi gibi moral ve motivasyonu artıracak belgeler verilerek çalışma azimleri desteklenmelidir.

2-Mülteci öğrencilerin yoğun olduğu okullarda ve sınıflarda çalışan idareci ve öğretmenleri ek dersleri artırımlı olarak verilerek emeklerinin karşılığını almaları sağlanabilir.

3-Mültecilerin yoğun olarak okudukları okullarda çalışan idareci ve öğretmenlere hizmet puanları noktasında da desteklenerek bu okulların da herkes tarafından tercih edilen okullar haline gelmesi sağlanabilir.

4-Mültecilerin belli bölgelere toplanmalarının önüne geçilerek, okullardaki mülteci öğrenci sayısı belli bir limiti aşmasının önüne geçilebilir. Bu sayede belli birkaç okula toplanmalarından ziyade kentin farklı bölge ve okullarına dağılımları sağlanmış olur. Böylece okul ve sınıflardaki mülteci öğrenci sayısı düşeceğinden yük de dağıtılmış olacaktır.

5-Mülteciler sosyo ekonomik şartlar bakımından geri kalmış durumda olduklarından kentlerin daha çok geri kalmış varoş ve yoksul kesimlerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki okullarda yoğunlaşıyorlar. Bu durumda olan okullar dezavantajlı okullar kategorisinde görülerek desteklenmelidir.

6- Özellikle Suriyeli öğrencilerin ilköğretime adım atmadan önce Türkçe anlama ve konuşma sorunlarının büyük ölçüde halledilmesi gerekmektedir. Hem Türkçe hem Arapça bilen ya da Türkçeyi bu çocuklara öğretebilecek alanında uzman kişiler ile çalışılması gerekmektedir. Suriyeli çocukların ilkokula başlamadan önce anaokullarına yönlendirilmeleri gerekmektedir.

7-Türk öğrenciler ile erken yaşta tanıştırılarak kaynaşmaları sağlanmalıdır. Anaokullarında eğitimini tamamlayan ve ilkokula geçen Suriyeli çocuklar içinde Türkçeyi yeterince öğrenemeyenler tespit edilerek yaz aylarında okulların açacağı Türkçe dil kurslarına katılımları sağlanmalıdır.

8- Suriyeli mülteci çocuklar için rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinin çok daha etkin çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Devamsızlık sorunu bulunan Suriyeli öğrenciler tespit edilerek, hane ziyaretleri yapılarak hem öğrencilerle hem de aileleri ile görüşmeler gerçekleştirilerek okula tekrar kazandırılmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Okullarda yapılan veli toplantılarının sayısının artırılabilir.

9- Veli-öğretmen işbirliğine daha fazla önem verilmelidir. Suriyeli öğrencilere ders verecek öğretmenlere, derslere başlamadan önce hazırlıklı olmaları adına hizmet içi eğitim seminerleri verilebilir.

10-Mülteci öğrencilerin gittiği okullarda çalışan öğretmen ve idarecilerin sorunlarla baş başa bırakıldıkları hissini ortadan kaldıracak motivasyon araçları oluşturulmalıdır.

KAYNAKÇA

Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. *Journal of International Social Research*, 5(20).

Al-Jazeera Dileğimiz Suriyelileri Uğurlamak. (2018).. Erişim adresi: <http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/atalay-dilegimiz-suriyelileri-ugurlamak>

Anadolu Ajansı: 150 bin Suriyeli Öğrenci Türkiye’de öğrenim görüyor. (2018, 05). Erişim adresi:<https://aa.com.tr/tr/egitim/150-bin-suriyeli-ogrenci-turkiyede-egitim-goruyor/110346>

Anadolu Ajansı: Önümüzdeki Dönemde Suriyelileri kendi Eğitim sistemimize alacağız. (2018,Nisan). Erişim adresi:<https://www.aa.com.tr/tr/egitim/milli-egitim-bakani-yilmaz-onumuzdeki-donemde-suriyelileri-kendi-egitim-sistemimize-alacagiz/749143>

Balkar, B., Şahin, S., Işıklı Babahan, N. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6) 1290-

Birleşmiş Milletler, 2013. International migration 2013.

<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/wallchart2013.pdf> (Erişim Tarihi: 28.11.2015).

Boyden, J., de Berry, J. Feeny, T. ve Hart, J. (2002). Children affected by armed conflict in South Asia: A review of trends and issues identified through secondary research. *Unicef Regional Office of South Asia*.

Boz, D. (2016). Dış Göçler Olgusu ve Etkisi: Türkiye-Suriye Üzerine Bir İnceleme.

Sosyoekonomi, 24 (30), 147-153.

Börü, N., Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği, *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* Volume 11/14 Summer 2016, p. 123-158

Cengiz, D. (2015)Zorunlu göçün mekânsal etkileri ve yerel halkın algısı; Kilis örneği, *International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* Volume 10/2 Winter 2015, p. 101-122

Dünya Bülteni Oyunun Kuralı Değişmemeli. (2018)..Erişim adresi: <https://www.dunyabulteni.net/egitim/dincer-oyunun-kurali-degismemeli-h221066.html>

Er, A. R., Bayındır, N. (2015). Pedagogical approaches of elementary teachers for primary refugee children, *International Journal of Social and Educational Sciences* Volume 2, Issue 4 December 2015

Güllüpinar, F. (2010). Almanya’da Türk göçmenlerin çocuklarının bölünmüş kaderleri ve eğitimde başarısızlıklarının yapısal nedenleri: Entegrasyon aşağı mı yukarı mı? *Eğitim Bilim Toplum* 8 (31) 65-87.

Hagen-Zanker, J. (2008) Why do people migrate? A review of the theoretical literature. maastrecht graduate school of governance working paper. No.2008/WP002. <https://ssrn.com/abstract=1105657> (Erişim Tarihi: 03.12.2015).

Milli Eğitim Bakanlığı Ülkemizde Kamp Dışında Misafir Edilen Suriye Vatandaşlarına Yönelik Tedbirler isimli genelge(2017)).,Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü.Erişim adresi: http://melikgazi.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/03024558_suriye.pdf.

Özer, Y.Y, Koşuoğlu, A.,Ateşok, Z. Ö. (2016).Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileriThe Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 34-42.

Sandal, E K.,Hançerkıran, M., Tıraş, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Gaziantep ilindeki yansımaları, *Gaziantep University Journal of Social Sciences* 15(2):461-483

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar,. *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 267-305.

Şahin, M. (2012). Eğitimi ve okulu etkileyen bazı sosyal değişimlerin kavramsal çözümlemesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 41(194), 132-147.

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere

İlişkin Bir Değerlendirme. *Tesam Akademi Dergisi*, 2 (2), 29-63.

Unicef,2015a. https://www.unicefturk.org/suriye/Suriyeli_Cocuklar_UNICEF_Bilgi_Dokumani_10_09_2015%201835-TR.pdf. (Erişim Tarihi: 03.12.2015).

Unicef Araştırma Ofisi, 2015. <http://www.unicef-irc.org/knowledge-pages/Migration-and-children/>. (Erişim Tarihi: 06.12.2015).

Weinstein, C. S., Tomlinson Clarke, S., ve Curran, M. (2003). Toward a conception of culturally responsive classroom management, *Journal of Teacher Education*, 55(1) 25-38